

FUNÇÕES OROFACIAIS NA SÍNDROME DE PRADER-WILLI: IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.19893941

Guilherme Briczinski de Souza^{1,2}

¹Mestre e Doutorando em Ciências da Reabilitação – UFCSPA

²Especialização em Motricidade Orofacial – FAMOSP/ CEFAC

gbriczinski@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0351077914121634>

AT30: Outras áreas da saúde.

RESUMO: A Síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma condição genética rara caracterizada por hipotonia muscular e alterações estruturais do sistema estomatognático, que podem comprometer as funções orofaciais. Apesar dessas manifestações, as repercussões da síndrome sobre as funções orais ainda são pouco exploradas na literatura, especialmente sob a perspectiva do cuidado integral no Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, nosso objetivo foi sintetizar a literatura sobre as funções orais na SPW e discutir suas implicações para o cuidado integral no SUS. Realizou-se uma revisão não sistemática da literatura baseada em artigos científicos, livros e documentos normativos do SUS, complementada pela experiência clínica do autor na área de Motricidade Orofacial. As buscas foram conduzidas nas bases PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, sem restrição de período ou idioma, priorizando estudos relevantes sobre funções orais na SPW e organização do cuidado no SUS. Os estudos analisados indicam que indivíduos com SPW apresentam alterações nas funções orofaciais que podem impactar a alimentação e o desenvolvimento da fala, principalmente em decorrência da hipotonia muscular e de alterações estruturais do sistema estomatognático. Tais alterações podem comprometer o desempenho alimentar, a comunicação e o desenvolvimento global, demandando acompanhamento multiprofissional e intervenções terapêuticas específicas. As alterações das funções orais na SPW reforçam a importância da atuação fonoaudiológica e da organização de redes de atenção que garantam acesso à reabilitação no SUS. Além disso, destaca-se a necessidade de ampliar a produção científica sobre o tema para qualificar a prática clínica e fortalecer o cuidado integral às pessoas com SPW.

Palavras-chave: Deglutição; Mastigação; Sucção; Saúde Pública; Síndrome de Prader-Willi.

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma condição genética rara caracterizada pela ausência de expressão de genes paternos na região 15q11–q13 do cromossomo 15 (BUTLER, 2023; GODLER, 2021). Trata-se de uma síndrome complexa, com manifestações clínicas que incluem hipotonia neonatal, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, alterações cognitivas e comportamentais, distúrbios endócrinos e hiperfagia progressiva e risco elevado de obesidade (BUTLER, 2022, 2023; DUIS, 2022; GODLER, 2021).

As funções orofaciais de sucção, mastigação, deglutição, respiração e fala desempenham papel central no desenvolvimento infantil (D'ONOFRIO, 2019; KATIB *et al.*,

2024; LIN *et al.*, 2022; MOZZANICA *et al.*, 2021; SEVERINO *et al.*, 2025). Em pessoas com SPW, alterações neuromotoras decorrentes da hipotonia muscular podem comprometer estas funções desde o período neonatal (MISQUIATTI *et al.*, 2011; LEWIS *et al.*, 2002; SAEVES *et al.*, 2011).

Ao longo do desenvolvimento, a SPW apresenta uma transição para hiperfagia e aumento progressivo do consumo alimentar (BALDWIN *et al.*, 2021; BUTLER, 2023). Esse fenômeno representa um dos principais desafios da síndrome, uma vez que contribui para o desenvolvimento de obesidade e de comorbidades associadas (DUIS, 2022; HINGAR *et al.*, 2025). Logo, as funções orais assumem papel relevante tanto na dinâmica alimentar quanto na autonomia funcional e na qualidade de vida dos indivíduos.

Embora a literatura aborde seus aspectos genéticos e metabólicos (BALDWIN *et al.*, 2021; BUTLER, 2023; DUIS, 2022; GODLER, 2021; HINGAR *et al.*, 2025), as repercussões da síndrome sobre as funções orofaciais ainda é pouco explorada na literatura, especialmente sob a perspectiva do cuidado integral no âmbito do SUS.

Portanto o presente estudo tem como objetivo sintetizar a literatura sobre as funções orofaciais na Síndrome de Prader-Willi, por meio de uma revisão não sistemática da literatura, discutindo suas implicações para a prática clínica e para o cuidado no âmbito do Sistema Único de Saúde.

2. METODOLOGIA

A organização deste resumo foi construída a partir da produção científica da área, documentos normativos do SUS e a experiência clínica do autor na especialidade da Motricidade Orofacial. Para descrever a temática foi realizada uma revisão de literatura não sistemática, buscando artigos científicos, livros ou documentos que apresentassem conceitos, características clínicas e problemáticas da atuação fonoaudiológica nas funções orais em pessoas com SPW, bem como o cuidado no âmbito do SUS.

As buscas foram conduzidas em bases de dados, como PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico, além de literatura técnica e normativa relacionada ao tema. A utilização dos termos para busca não foi padronizada, porém pode-se citar entre os termos utilizados: “funções orais”, “mastigação”, “sucção”, “respiração”, “deglutição”, “fala”, “alimentação”, “reabilitação”, “síndrome de Prader-Willi”, “saúde pública” e “serviços de saúde”.

Não houve delimitação quanto ao período de publicação ou idioma, priorizando-se trabalhos considerados relevantes para a compreensão clínica das funções orais na SPW, bem

como estudos que discutissem a assistência clínica no SUS. A seleção das referências baseou-se na pertinência conceitual e na contribuição para o debate científico. Portanto, buscou-se construir uma síntese que trouxesse evidências científicas, fundamentos teóricos e reflexões sobre as funções orais na SPW discutindo suas implicações para a prática clínica e para o cuidado no âmbito do SUS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema estomatognático compreende estruturas da cavidade oral que atuam de forma integrada para a realização das funções orofaciais, mantendo relação bidirecional entre forma e função (D'ONOFRIO, 2019; KATIB *et al.*, 2024; LIN *et al.*, 2022; MOZZANICA *et al.*, 2021; SEVERINO *et al.*, 2025). Nos primeiros anos de vida, sucção, deglutição e mastigação contribuem para o crescimento craniofacial, a maturação neuromotora e a organização das habilidades alimentares (D'ONOFRIO, 2019; KATIB *et al.*, 2024; SEVERINO *et al.*, 2025).

Entre as primeiras manifestações de disfunções orofaciais na SPW ocorrem no período neonatal. Recém-nascidos com SPW podem apresentar hipotonia severa, sonolência excessiva e baixa responsividade, o que pode comprometer o tônus dos músculos orofaciais e resultar em diminuição da força de sucção, dificuldade no vedamento labial, mobilidade lingual reduzida e menor estabilidade mandibular (BUTLER, 2022, 2023; DUIS, 2022; SALEHI *et al.*, 2017; WHITMAN, 2024).

A sucção é uma função que envolve a geração de pressão negativa intraoral através de movimentos coordenados dos músculos orofaciais para a extração do leite humano. Seu funcionamento depende da adequada coordenação com a deglutição e a respiração, garantindo segurança e eficiência durante a alimentação (LI *et al.*, 2022; LU *et al.*, 2025). Com a sucção ineficaz, muitos recém-nascidos apresentam dificuldades para manter o aleitamento materno exclusivo, podendo necessitar de estratégias alimentares adaptadas, como uso de mamadeiras especiais ou gavagem (SAEVES *et al.*, 2011).

Apesar dessas dificuldades, a literatura ressalta a importância de estimular o aleitamento materno sempre que possível, considerando seus benefícios imunológicos, nutricionais e funcionais. A amamentação também atua como importante estímulo para o desenvolvimento da musculatura orofacial e para a maturação das funções orofaciais (CLAUSEN, 2023; SHAN, 2024).

Com o crescimento e a introdução alimentar, alterações nas funções orofaciais podem afetar o preparo oral do alimento e a mastigação. O preparo oral envolve processo sensório-

motor que permite a manipulação e organização do alimento até a formação de um bolo alimentar adequado para a deglutição, com participação integrada da língua, lábios, bochechas e mandíbula; já a mastigação atua na fragmentação do alimento por meio de movimentos coordenados da mandíbula, língua, musculatura orofacial e dentes (ALAIMO *et al.*, 2023; DELANEY *et al.*, 2023).

Na SPW, observa-se redução da força mastigatória, limitação dos movimentos mandibulares e dificuldades na lateralização da língua, podendo resultar em padrões mastigatórios imaturos ou pouco eficientes. Alterações estruturais, como palato ogival, alterações dentárias e hipoplasia maxilar, além da redução do fluxo salivar, podem modificar a mastigação e comprometer a formação do bolo alimentar (MISQUIATTI *et al.*, 2011; OLCZAK-KOWALCZYK *et al.*, 2019; SAEVES *et al.*, 2011).

Outro fator relatado em estudos sobre a SPW refere-se à hipossalivação, que pode interferir na umidificação dos alimentos, dificultando a formação e a coesão do bolo alimentar (OLCZAK-KOWALCZYK *et al.*, 2019; SAEVES *et al.*, 2012; WHITMAN, 2024). Logo, a diminuição do fluxo salivar pode tornar o processo mastigatório menos eficiente e potencialmente aumentar o risco de engasgos, além de contribuir para maior esforço durante a deglutição (SAEVES *et al.*, 2012).

A deglutição é responsável pelo transporte seguro do alimento da cavidade oral ao estômago e envolve as fases oral, faríngea e esofágica, dependentes de controle neuromotor coordenado (GROSS *et al.*, 2017; SALEHI *et al.*, 2017). Na SPW, as alterações ocorrem principalmente na fase oral, com atraso no transporte do bolo alimentar, dificuldade no controle oral, escape anterior e resíduo após a deglutição, frequentemente relacionados à hipotonia lingual e à redução da mobilidade orofacial (MISQUIATTI *et al.*, 2011; SAEVES *et al.*, 2011; RODRIGO *et al.*, 2024). Embora a disfagia não seja universal, essas alterações podem comprometer a eficiência alimentar e aumentar o risco de engasgos, havendo ainda escassez de estudos instrumentais sobre a deglutição nessa população (GROSS *et al.*, 2017; SALEHI *et al.*, 2017).

A fala é uma das funções orofaciais e depende da coordenação motora entre língua, lábios, mandíbula e palato, além do controle respiratório e do aparelho fonatório (BUTLER, 2023; LEWIS *et al.*, 2002; VAN BORSEL *et al.*, 2007). Na SPW, dificuldades motoras podem gerar imprecisão articulatória e características compatíveis com apraxia de fala, além de possíveis alterações de ressonância, como hipernasalidade; também são descritos atrasos no desenvolvimento da linguagem, com dificuldades morfossintáticas, léxico-semânticas e

pragmáticas (ATKIN, 2007; BUTLER, 2022, 2023; DEFLOOR *et al.*, 2002; DRISCOLL *et al.*, 2026; SALLES *et al.*, 2016).

Por fim, a respiração é a última das funções orofaciais que abordaremos. A hipotonia muscular e as alterações estruturais, favorecem a instalação de padrões de respiração oral ou oronasal (KATIB *et al.*, 2024; LIN *et al.*, 2022). Estes padrões podem impactar o desenvolvimento craniofacial, a eficiência das demais funções orofaciais, como a qualidade da alimentação e da fala (D'ONOFRIO, 2019; OLCZAK-KOWALCZYK *et al.*, 2019).

Diante dessas alterações, a atuação precoce da fonoaudiologia e da equipe interdisciplinar é fundamental para realizar acompanhamento, orientações e reabilitação, favorecendo a alimentação segura e a produção da fala (GROSS *et al.*, 2017; MISQUIATTI *et al.*, 2011; RODRIGO *et al.*, 2024; SAEVES *et al.*, 2011; WHITMAN, 2024). No SUS, esse cuidado ocorre por meio da rede de atenção à pessoa com deficiência, especialmente nos Centros Especializados em Reabilitação (CER) e serviços de atenção especializada, garantindo acompanhamento multiprofissional e longitudinal para manejo das funções orais, promoção da alimentação segura e desenvolvimento da comunicação (BRASIL, 2023; DANIEL *et al.*, 2025; FARIAS *et al.*, 2020; MOTA *et al.*, 2023).

Entretanto, persistem desafios relacionados ao acesso a serviços especializados, ao diagnóstico precoce e à continuidade do cuidado, além da necessidade de qualificação profissional para o manejo de doenças raras. Nesse contexto, a ampliação do conhecimento científico sobre as funções orais na SPW e a atuação fonoaudiológica na avaliação e intervenção são fundamentais para qualificar a prática clínica, orientar protocolos terapêuticos e fortalecer a organização do cuidado integral no SUS (DUBOW *et al.*, 2018; FARIAS *et al.*, 2020; MOTA *et al.*, 2023; RODRIGO *et al.*, 2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pessoas com SPW apresentam alterações nas funções orofaciais que podem impactar a alimentação e o desenvolvimento da fala, associadas principalmente à hipotonia muscular, às características estruturais do sistema estomatognático e às dificuldades no controle motor oral. Logo, a identificação precoce dessas alterações e a implementação de intervenções terapêuticas, com destaque para a atuação fonoaudiológica, são fundamentais. Sob a perspectiva da saúde pública, torna-se necessário fortalecer as redes de atenção à pessoa com deficiência e ampliar o acesso à reabilitação no SUS, ao mesmo tempo em que se evidencia a necessidade de novas pesquisas que aprofundem a compreensão dessas alterações e contribuam para qualificar a

prática clínica e a organização do cuidado.

REFERÊNCIAS

ALAIMO, C.; SEIVERLING, L.; JONES, E. A. Teaching the skill of chewing from a behavior analytic approach: a systematic review. **Behavior Modification**, v. 47, n. 4, p. 822–844, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1177/01454455221140483>.

ATKIN, K.; LORCH, M. P. Language development in a 3-year-old boy with Prader-Willi syndrome. **Clinical Linguistics & Phonetics**, v. 21, n. 4, p. 261–276, 2007.

BALDWIN, I. et al. Genomic, clinical, and behavioral characterization of 15q11.2 BP1-BP2 deletion (Burnside-Butler) syndrome in five families. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 22, n. 4, p. 1660, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.526, de 11 de outubro de 2023. Institui a **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.

BUTLER, M. G. Prader-Willi syndrome and chromosome 15q11.2 BP1-BP2 region: A review. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 24, n. 5, p. 4271, 2023.

BUTLER, M. G.; COWEN, N.; BHATNAGAR, A. Prader-Willi syndrome, deletion subtypes, and magnesium: Potential impact on clinical findings. **American Journal of Medical Genetics Part A**, v. 188, p. 3278–3286, 2022.

CLAUSEN, M. Breastfeeding benefits both mother and child. **Laeknabladid**, v. 109, n. 12, p. 549, 2023. DOI: <https://doi.org/10.17992/lbl.2023.12.770>.

DANIEL, N. et al. Delays in medical care: a systematic review of determinants, consequences and interventions. **SAS Journal of Medicine**, 2025. DOI: <https://doi.org/10.36347/sasjm.2025.v11i06.005>.

DEFLOOR, T.; VAN BORSEL, J.; CURFS, L. Articulation in Prader-Willi syndrome. **Journal of Communication Disorders**, v. 35, n. 3, p. 261–282, 2002. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0021-9924\(02\)00057-6](https://doi.org/10.1016/S0021-9924(02)00057-6).

DELANEY, A. L. et al. A scoping review of oral feeding skill development in typically developing children: part II: exploring variability in oral feeding skill descriptions. **American Journal of Speech-Language Pathology**, v. 34, n. 6, p. 3513–3530, 2025. DOI: https://doi.org/10.1044/2025_AJSLP-25-00066.

D'ONOFRIO, L. Oral dysfunction as a cause of malocclusion. **Orthodontics & Craniofacial Research**, v. 22, supl. 1, p. 43–48, 2019.

DRISCOLL, D. J.; MILLER, J. L.; CASSIDY, S. B. Prader-Willi syndrome. In: ADAM, M. P. et al. (ed.). **GeneReviews®**. Seattle: University of Washington, 1993–2026. Atualizado em 19 fev. 2026.

DUBOW, C.; GARCIA, E. L.; KRUG, S. B. F. Percepções sobre a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em uma Região de Saúde. **Saúde em Debate**, v. 42, p. 455–467, 2018.

DUIS, J.; BUTLER, M. G. Syndromic and nonsyndromic obesity: underlying genetic causes in humans. **Advanced Biology**, v. 6, p. e2101154, 2022.

FARIAS, A. et al. Itinerário terapêutico de famílias de crianças com deficiência à luz do modelo teórico dos sistemas de cuidados à saúde. **New Trends in Qualitative Research**, 2020. DOI: <https://doi.org/10.36367/ntqr.3.2020.359-371>.

GODLER, D. E.; BUTLER, M. G. Special issue: genetics of Prader-Willi syndrome. **Genes**, v. 12, n. 9, p. 1429, 2021.

GROSS, R. D. et al. Subclinical dysphagia in persons with Prader-Willi syndrome. **American Journal of Medical Genetics Part A**, v. 173, n. 2, p. 384–394, 2017.

HINGAR, S.; SCHNEEBERGER PANÉ, M.; ROMERO, M. J. O. Prader Willi syndrome: advances in genetics. **Advances in Genetics**, v. 113, p. 29–52, 2025.

KATIB, H. S. et al. Influence of oral habits on pediatric malocclusion: etiology and preventive approaches. **Cureus**, v. 16, n. 11, e72995, 2024.

LEWIS, B. A. et al. Speech and language skills of individuals with Prader-Willi Syndrome. **American Journal of Speech-Language Pathology**, v. 11, p. 285–294, 2002.

LI, L. et al. Clinical effects of oral motor intervention combined with non-nutritive sucking on oral feeding in preterm infants with dysphagia. **Jornal de Pediatria (Rio de Janeiro)**, v. 98, n. 6, p. 635–640, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpmed.2022.02.005>.

LIN, L. et al. The impact of mouth breathing on dentofacial development: a concise review. **Frontiers in Public Health**, v. 10, 929165, 2022.

LU, C. et al. Effectiveness of non-nutritive sucking on sucking performance in preterm infants: a systematic review. **Physical & Occupational Therapy in Pediatrics**, v. 45, n. 4, p. 517–540, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1080/01942638.2025.2451405>.

MISQUIATTI, A. R.; CRISTOVÃO, M. P.; BRITO, M. C. Trajectory and outcomes of speech language therapy in the Prader-Willi syndrome (PWS): case report. **Journal of the Society of Brazilian Speech-Language Pathology**, v. 23, n. 1, p. 77–81, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S2179-64912011000100016>.

MOTA, P. H. S.; BOUSQUAT, A. Desafios para a implementação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em uma região de saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 32, 2023.

MOZZANICA, F. et al. Impact of oral myofunctional therapy on orofacial myofunctional status and tongue strength in patients with tongue thrust. **Folia Phoniatica et Logopaedica**, v. 73, n. 5, p. 413–421, 2021.

OLCZAK-KOWALCZYK, D. et al. Oral findings in children and adolescents with Prader-Willi syndrome. **Clinical Oral Investigations**, v. 23, n. 3, p. 1331–1339, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00784-018-2559-y>.

RODRIGO, M. L. et al. Laryngeal clefts in Prader-Willi syndrome: feeding difficulties and aspiration not always caused by hypotonia. **American Journal of Medical Genetics Part A**, v. 194, n. 8, e63634, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.63634>.

SAEVES, R. et al. Orofacial dysfunction in individuals with Prader-Willi syndrome assessed with NOT-S. **Acta Odontologica Scandinavica**, v. 69, n. 5, p. 310–315, 2011.

SAEVES, R. et al. Salivary flow rate and oral findings in Prader-Willi syndrome: a case-control study. **International Journal of Paediatric Dentistry**, v. 22, n. 1, p. 27–36, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-263X.2011.01153.x>.

SALEHI, P. et al. Silent aspiration in infants with Prader-Willi syndrome identified by videofluoroscopic swallow study. **Medicine**, v. 96, n. 50, e9256, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000009256>.

SALLES, J. et al. Deficits in voice and multisensory processing in patients with Prader-Willi syndrome. **Neuropsychologia**, v. 85, p. 137–147, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016.03.015>.

SEVERINO, M. et al. Associations between oral habits and specific malocclusion traits in children: a retrospective cross-sectional study in Italy. **BMC Oral Health**, v. 25, n. 1, p. 1534, 2025.

VAN BORSEL, J.; DEFLOOR, T.; CURFS, L. M. Expressive language in persons with Prader-Willi syndrome. **Genetic Counseling**, v. 18, n. 1, p. 17–28, 2007.

WHITMAN, B. Y. Prader-Willi syndrome: the more we know, the less we know. **Missouri Medicine**, v. 121, n. 3, p. 235–241, 2024.